

МУСИҚАҚАЛИ ДРАМА – ЖАНР СИФАТИДА

Тўраев Маъмуржон Жўракул ўғли

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти

“Театр сан’ати” факультети декани.

Аннотация. Ўзбек театр санъати ривож тарихига назар ташлар эканмиз, унинг илк куртаклари қадим даврларга бориб тақалганлигини гувоҳи бўламиз. Ушбу мақолада мусиқали драма театрининг илк қадамларидан тортиб, алоҳида жанр сифатида ривожланишида бевосита халқ санъатига таяниб келганлиги, ўзбек мусиқали драмаси адабий матн, мусиқа, сахнавий талқин ҳамоҳанг бўлган миллий театр санъати жанрларидан бири сифатида кенг ёритилган.

Калит сўзлар: Саҳна, мусиқа, маҳорат, жанр, анъанавий, сўз, театр, актёр, анъана, кўшиқ, ария, мусиқали драма.

Инсоният маданияти тарихига назар ташланса, аждодларимиз ўзининг қадимий ва бой миллий маданияти билан турли-хил жанрлардан ташкил топган халқ ижодиёти анъаналарини яратишга муваффақ бўлишганлигига амин бўламиз. Асрлар мобайнида эзгуликни, қаҳрамонликни, адолатни намоён этиб келган бу тафаккур дурдоналарида халқимизнинг энг олийжаноб мақсадларга йўналтирилган қарашлари акс этган. Зеро, ғоят юксак бадий салоҳияти билан аждодларимиз поэтик иқтидорини ўзида мужассамлаштирган халқ оғзаки бадий ижодиёти дурдоналари асрлар давомида битмас-туганмас руҳий қувват манбаи бўлиб хизмат қилган. Бахшиларимиз томонидан ижро қилинган “Алпомиш”, “Гўрўғли”, “Ошиқ Ғариб ва Шоҳсанам” каби буюк дostonларда тараннум этилган эзгу қарашлар халқ ижодиёти ҳамда ижрочилигининг ўзига хос хусусиятларини белгиловчи асосий омиллардан биридир. Зеро, халқ ижодиёти санъати бунёдкорлик ва яратувчанлик ғояларидан куч олиб тараққий этган халқимизга жуда катта маънавий озуқа берувчи кадриятлар тизими бўлиб келди. Халқ ижодиёти асарларида юксак маданиятни бунёд этган улуғ аждодларимизнинг ҳаёт-тарзи, орзу умидлари, урф-одат ва анъаналари билан бир қаторда ўзбекона самимияти акс эттирилганлиги ниҳоятда аҳамиятлидир. Шу боис, халқ ижодиёти мероси ўзининг чуқур мазмундорлиги, тарбиявий аҳамияти ҳамда умрбоқийлиги билан ҳамиша миллат қалбида эзгу мақсад ва юксак ғоялар сари интилишга чорлайди.

Шу ўринда, ўзбек театр санъати ривож тарихига назар ташлар эканмиз, унинг илк куртаклари қадим даврларга бориб тақалганлигини гувоҳи бўламиз. Мусиқали драма театри илк қадамларидан тортиб, алоҳида жанр сифатида ривожланишида бевосита халқ санъатига таяниб келган. Дарҳақиқат, ўзбек мусиқали драмаси адабий матн, мусиқа, сахнавий талқин ҳамоҳанг бўлган миллий театр санъати жанрларидан бири сифатида намоён бўлди.

Ўзбек мусиқали театр санъатининг илдизи халқ мусиқий мероси, фольклори, урф-одатлари, анъаналари ва шу билан бирга халқ орасидан чиққан бахшилар, қизиқчилар, масҳарабозлар, ҳофизлар каби ўзбек анъанавий театри заҳматкашларининг бетиним хизматлари эвазига шаклланиб борди. Халқ театрида бош ижодкор масҳарабоз ва қизиқчи ҳисобланади. Улар ҳам яратувчилик, ҳам ижрочилик, ҳам ташкилотчилик вазифаларини бажарган.

Мазкур анъанавий театрда сўз ва ўйин билан бир қаторда ашула, рақс, найрангбозлик аралаш ҳолда бўлган. Кейинчалик халқ театри мустақил ижодий соҳаси сифатида ажралиб, актёрлари малакали ва иқтидорли кишилардан ташкил топди. Халқ театри актёрлари ёлғиз ёки жамоа бўлиб, шаҳарма-шаҳар ва қишлоқма-қишлоқ юриб, тўй, сайил ва байрамларда, кўпинча очик майдонларда томоша кўрсатишган. Уларнинг репертуарида халқ оғзаки ижодига асосланган томошалар, кейинчалик турли адабий асарларнинг халқ театрига мослаштирилган вариантлари мавжуд бўлган. Ушбу театр томошаларида қатнашувчи актёрлар бевосита ўзбек халқ лапар, айтишув, қўшиқ ва турли хил чолғу куйларидан самарали фойдаланганлар ва шу билан бир қаторда ушбу мусиқа актёрларга образга киришда ҳам муҳим роль ўйнаган. Албатта, европа шаклидаги театр юзага келишида анъанавий театр ижодий намуналари пойдевор вазифасини бажарди. Бундан ташқари, халқ театрининг ўзига хос бадиий ва ижро усуллари айрим замонавий театр актёрлари ижодига замин бўлган. Шу боис, ўзбек мусиқали драмаси ўзининг ҳаётийлиги ва халқчиллиги билан алоҳида жанр сифатида муносиб ўрин эгаллашида анъанавий театр унсурлари, халқ ижодиёти намуналарининг ўрни беқиёс.

Ўз ўрнида фикримизни бир қадар тор доирада давом этиб, мусиқали драманинг ўлкамиз заминига кириб келиши ва жанрий хусусиятлари тўғрисидаги қарашлар юзасидан давом этамиз.

Ўтган асрнинг йигирманчи йилларида матбуот нашрларида эълон қилинган санъатга доир бир қанча мақолаларда “чолғули фожа”, “чолғули кулгу”, “опера”, “миллий опера”, дея берилган ибораларга дуч келамиз. Бугунги кун таъбири билан айтганда юқоридаги атамалардан аён бўлмоқдаки, мусиқали драманинг яхлит кўриниши бир неча босқичларда шаклланган. “Ниҳоят, йигирманчи йилларнинг сўнгида “музикали драма” термини тез-тез ишлатиладиган бўлиб қолди. Худди мана шу даврда Сотти Хусайн бу терминни ўзининг “Ўзбек театри” рисоласида қўллади” (1).

XX асрнинг 20-йилларида миллий, ўзига хос, ўзбек халқи оғзаки ижоди ҳамда томошабинининг дидига мос санъат яратиш йўлида изланишлар олиб борилди. Албатта, бу даврда бизда на мусиқа ёзадиган, на нотани танийдиган композиторлар, на оркестр мавжуд эди. Натижада яна халқ маънавий бойлиги – халқ мусиқаси, халқ ижодиётига мурожаат этилди. Уларга ишлов берган бўлиб, халқ севиб эшитадиган оҳанглар, мусиқа наволари спектаклларда қўллана бошланди. Бу ҳақда гап борганда “Ҳалима”, “Лайли ва Мажнун”, “Фарҳод ва Ширин”, “Тоҳир ва Зухра”, “Алпомиш” сингари буюк асарларни эсламай иложи йўқ. Мазкур сахна асарларидаги мавзунинг бадиий ва ғоявий етуклиги, жозибаси томошабинни бирдек хаяжонга соладиган қўшиқ ва мусиқалари халқимиз қалбидан чуқур ўрин олган. Мазкур сахна асарлари драматург, режиссёр ҳамда бевосита бастакорнинг ижодий ҳамкорлигида дунёга келган. Шу сабаб, актёрнинг сахнадаги ҳар бир гапирётган сўзи, ҳар бир бажараётган хатти- ҳаракати ва куйлаётган ариялари оҳангларга уйғунлашган ҳолда асар ичига кириб борган. Гарчи ўзбек театри таркибида мусиқали драма жанр сифатида шаклланишида озарбайжон мусиқали драмаси муҳим рол ўйнаган бўлса-да, унинг тез фурсат, юқори даражада ривожланишида бой ва қадимий ўзбек маданиятининг ҳиссасикатта. “Қайси санъат халқ ҳаёти ва орзу умидини тўғри акс эттирса ҳамда ана шу жараёнда халқнинг маданий, адабий-бадиий меросига мустаҳкам таянса, ўша санъат ҳаётбахш, ўша санъат умрбоқийдир. Мусиқали драма шунинг учун ҳам ҳаётий, шунинг учун ҳам томошабинларимиз қалбини ром этганки, унинг илдизлари, уни юзага чиқарган манбалар халқчилдир” (2).

Ўлкамизда халқ ижоди асрлар давомида меҳнаткаш халқ томонидан яратилиб, оғиздан-оғизга, авлоддан-авлодга, устоздан-шогирдга ўтиб келган жамоа ижод маҳсули, дейиш мумкин. Сабаби, халқ ижодига мансуб асарлар бир киши томонидан яратилмай, балки бутун бир ижодий жамоа тажрибаси асосида вужудга келади. Даставвал, ижодкор ва ижрочи асар яратишда ўрганган тажрибага ва анъаналарга ижодий таянган ҳолда ижро давомида ўзидан бирор деталь қўшиб, уни шароитга мослаштиради. Мазкур асарлар шу тариқашаклланиб, такомиллашиб, халқ мулкига айланган. Шу туфайли, халқ куйчиси дея тан олинган дostonчи, қўшиқчи, латифагўй, аскиячилар айни пайтда жамоа томонидан яратилган асарларни бошдан охиригача сўзма-сўз ижро этмай, балки унга ижодий ёндашган ҳолда ўзидан нимадир қўшади ва уни бойитиб боради. Шу сабабли ҳам у ижро қилаётган асарлар ҳамisha “халқники” деб тан олинган.

Юқоридаги фикрлар асосида биз тадқиқ этаётган жанр шаклланишида халқ оғзаки ижодининг аҳамият даражаси нечоғлик муҳим бўлган, десак хато бўлмайди. Жанрий камолот даражаси, албатта, ўз-ўзидан бўладиган жараён эмас. Жанр сифатида ривожланишида атоқли санъаткорларимиз Юсуфжон қизик, Муҳиддин Қори Ёқубов, Тамарахоним, Тўхтасин Жалилов сингари етук ижодкорлар саъйи-харакатларига тўхталиб ўтишдан олдин, унинг драматик жанрдан фарқланувчи ва ўхшаш жиҳатлари тўғрисида бир қатор тавсифларни берган ҳолда ўзига хослигини очиб, фикрий яхлитликни таъмин этишга ҳаракат қиламиз.

Ҳозирда ўзбек мусикали драмасига таъриф берганда, ўзига хос мураккаб санъат тури эканлигини эътироф этишимиз лозим. Зеро, адабий матн тайёр бўлган тақдирда ҳам, ҳали мусикали драма яратилди, деган гап эмас. Матн композитор ихтиёрига ўтади. Натижада асар ғоясидан келиб чиққан ҳолда мусика ёзилади. Алоҳида санъат намуналари - матн, мусика, сахна безаклари, рақс кўринишлари, сахнавий талқин ва ижро ҳамоҳанглигида миллий мусикали сахна асари дунёга келади. Бунда режиссёр, дирижёр, концертмейстер, балетмейстер, рассомларнинг хизмати синади. Демак, мусикали драма - бу адабий матн, мусика ҳамда сахнавий талқин асосида ҳосил бўлади. Бу компонентлар алоҳида-алоҳида ижодкорлар томонидан яратилиб, бир мақсад, режиссёр-постановкачи кўзлаган ғояга хизмат қилсагина мақсадга эришилади. Бинобарин, мусикали драма уч компонентдан иборат бўлиб, улар матн, мусика ва сахнавий талқин билан узвий боғлиқ ҳолда ривожланади. “Бизнингча, мусикали драма сахнавий талқин туфайли, бадиий сўз билан музиканинг тенг ҳуқуқли бирлигидан ҳосил бўладиган, драма, трагедия ва комедия йўналишидаги ички жанрий турларни кашф этган, қардош халқлар музика театрлари ва миллий адабий-бадиий мерос негизида ривожланиб келаётган, ўз тарихий йўли, услуби, вазифаларига эга бўлган сахнавий, мусикали - драматик жанрдир”. (3)

Амалиётдан маълумки, мусикали драма жанрининг энг яхши намуналари тўлақонли пьеса ва унинг мусикий талқини, сахналаштириш маҳорати (режиссёрлик, дирижёрлик, сахна безаги, балетмейстерлик, хормейстерлик), спектакль яратувчиларининг қобилияти ва профессионал билими, ғояларининг ўзига хос услубда ёритилиши каби боғлиқликда намоён бўлади. Бўғинларнинг биронтаси ишламай қолган тақдирда ўзбек мусикали драма спектакли барбод бўлади. Мазкур жанрнинг ўзига хослиги ҳам мана шунда. Дарҳақиқат, айнан мана шу матн, куй, сахнавий талқин ҳамоҳанглигидан яралган сахна асарида актёрлик санъатининг ўрни аҳамиятли. Зотан, актёр маҳоратидан келиб чиққан ҳолда мусикали драма спектаклига баҳо берилади.

Муסיқали театр актёрининг маҳорати қай даражада органик равишда диалог ёки монологдан вокал қисмга ўтиши ёки аксинча, муסיқий чиқишдан сўзлашувга ўтишида намоён бўлади. Актёрнинг сахнадаги ҳолати, қаҳрамони талқинида ўзни кўз-кўз қилиш, сунъий эҳтирослар эмас, табиий ҳиссиётлар чулғаб олиши керак.

Албатта, янги ўзбек театри тараққиётида, хусусан муסיқали драманинг жанр сифатида шаклланишида ўзбек бадиий маданиятининг ўрни бўлак. Муסיқали драма элементлари қадим даврда маросим ўйинларида, ҳосил байрамларида ўйналадиган рақс, кўшиқ, куй оҳангларида учраган. Халқ оғзаки ижодининг ўзига хос намуналаридан юзага келган, муסיқали драманинг асоси бўлиб хизмат қилган лапарлар, айтишувлар, катта ашулаларнинг санъаткорлар томонидан сахнада янгитдан қўлланилиши жанр шаклланишидаги илк муваффақиятли қадамлардан бўлган. Хусусан, халқдан чиққан неки бор халққа яқин бўлади. Маросим, йиғинлар ва фаслларга атаб айтилган кўшиқлар муסיқали драманинг муסיқий базаси бўлган.

Халқнинг дунёқараши, турмуш даражаси, айниқса, унинг поэтик ижоди айни вақтда халқ дostonчилиги йўналиши таркибида муסיқали драма элементлари яққол кўзга ташланган ва вақт ўтиши билан янги сифатлар билан бойиган. Эпик жанрнинг мазкур кўринишида асосий эътибор ва куч дoston ижрочисига, яъни бахшига тушади. Улар бир пайтнинг ўзида ҳам ижрочи, ҳам ижодкор, ҳам созанда бўлибгина қолмасдан, ижро этилаётган асардаги ҳар бир персонаж характери нисўзда ва оҳангда очиқ бера олган маҳоратли актёрлардир.

“Бахшичилик бу илоҳий қудратдир. Бахшичилик санъатида театрнинг барча элементлари мавжуд бўлиб, хусусан, актёрлик, ижрочилик, режиссёрлик, адабиёт, сценарий, шоирлик каби хусусиятлар мужассамлашган санъат жанрларидан биридир. Бундан ташқари, дostonда ўзбек халқининг олис тарихга эга бўлган урф-одатлари ва анъаналари ўз ўрнини топган. Бахши бир вақтда созни ва сўзни образ орқали томошабинга еткази олиши шарт”,- деб таъкидлайди Норбек бахши. (4)

Кўп йиллардан буён авлоддан-авлодга ўтиб келаётган халқ дostonларидаги персонажларнинг қаҳрамонлик, баҳодирлик, ўз халқига ва муҳаббатига фидойилик, дўстлик ва биродарлик каби ғоялари ўз аҳамияти билан ҳозирги кунда ҳам қадрли эканлигига амин бўламиз. Ўсиб келётган ёш авлодни ватанга садоқат, ота-онага ва оилага ҳурмат руҳида тарбиялашда айнан дostonларнинг ўрни беқиёс эканлигини ҳеч қачон унутмаслигимиз керак.

Шу ўринда ўз-ўзидан куй, кўшиқ, қаҳрамон ҳолати, ижро бўлса унда бу дoston эмас, муסיқали драма бўлиши мумкинми, деган фикр юзага келади. Қайсидир маънода жанр элементлари мавжуд бўлгани билан бирга, бахши том маънода сахнавий хатти-ҳаракатни ишлата ололмаган, сабаби қўлида дўмбира, имкониятлари чегараланган бўлган.

Шундай қилиб, муסיқали драманинг дастлабки элементлари халқ дostonчилигида намоён бўлган бўлса, масҳарабоз, қизиқчи, кўғирчоқбозлар театр томошаларида матн, куй ва рақс уйғунлиги намоён бўлган. Бу эса халқ санъатидаги мавжуд манбаларга маҳкам таянган, унинг асрий маданияти, эстетик дидини ўзида намоён этган янги жанрнинг илк кўринишлари бўлган.

“Муסיқали драманинг муסיқий сахнавий санъатнинг бошқа турлари билан қон-қардошлигини рад этмасдан, ўз мавзуси, ўз тили борлигини инкор этиб бўлмайди. Муסיқали драма бадиий асар ғоясини очишнинг муסיқий-вокал, рақс-пластик усуллари нисзда, ўзининг ички қонуниятларини ишлаб чиқди. У фаол изланишда бўлди, янги-янги

тажрибаларни синаб кўрди, сахна санъатининг у ёхуд бу жанрига мослашди, яратувчанлик вазифасини муваффақият билан бажарди. Синтез механизми янгидан янги талқин муқобилларини юзага келтириб, янги ғоялар ва ишланмаларнинг туғилишига ижобий таъсир кўрсатди”. (5)

Ўзбек мусиқали драмаси ноёб ходиса сифатида талқин қилинар экан, у ўз табиятига эга бўлган ҳолда, ижодий изланишлардан ҳоли эмас. Театр истиқболи йўлида ижодий доирасини янада кенгайтиради, миллий анъаналар ҳамда илғор жаҳон тажрибалари билан бойитилади. Мусиқали драма жанрининг ҳозирги аҳволи, унинг келажакдаги тараққиётига алоқадор баъзи муаммоларини ечиш, қачон ва қандай ҳал этилиши, биринчи галда театр, драматург ва композиторга, уларнинг ҳамкорлигига, халқимиз севган бу жанр тақдирига қанчалик муносабат билдиришларига боғлиқ.

Фойдаланган адабиётлар.

1. Қодиров М.Х. “Сеҳр ва меҳр” Т.: Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашри. 1980 йил, 11-б.
2. Қодиров М.Х. “Сеҳр ва меҳр” Т.: Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашри. 1980 йил, 6-б.
3. Қодиров М.Х. “Сеҳр ва меҳр” Т.: Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашри. 1980 йил, 8-б.
4. Норбек баҳши билан суҳбат. 10 август, 2013 йил.
5. М.А.Ҳамидова. Санъат асарлари таҳлили, танқиди ва тарғиби. Т.2009 йил. 131-бет